

ARCFISH

Digital Twin of the Ocean for Arctic Fisheries

Sustainable Blue
Economy Partnership

Co-funded by
the European Union

Baggrund

ARCFISH vil udvikle en Digital Tvilling af Havet, som leverer nye dataprodukter og tjenester til at understøtte et bæredygtigt arktisk fiskeri. Projektet samarbejder med interessenter indenfor fiskerierhvervet, forvaltningen og NGO'er, som sammen designer og udvikler indholdet af den Digitale Tvilling. Der vil derudover blive oprettet en regional database med klima-, miljø- og fiskeridata. Projektet vil anvende den digitale platform Blue Insight. Der er to geografiske fokusområder: vestkysten af Grønland og området omkring Island, nordpå til Svalbard og Barentshavet.

Fra Island og nordpå til Svalbard og Barentshavet

Efter Norge er Island den næststørste leverandør af fisk og skaldyr i Europa, med årlige fangster på 1,2-1,5 millioner tons gennem de seneste år. Fiskeriet er vigtigt for den nationale økonomi, idet den beskæftiger 6% af arbejdsstyrken og bidrager med 7% af BNP. Den islandske fiskeriindustri er teknologisk avanceret og genererer omfattende data på tværs af værdikædens forskellige led. Der er dog behov for at forbedre den praktiske anvendelse og deling af disse data for at sikre gennemsigtighed og bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene. ARCFISH projektet har til formål at integrere data indsamlet ombord på fiskefartøjer og i fiskeforarbejdning ind i den Digitale Tvilling af Havet. Projektet fokuserer på Islands største fiskeriselskaber, Brim hf. og Trackwell, som leverer eLogbøger og forvaltningsværktøjer. Projektet vil demonstrere, hvordan miljødata kan kombineres med driftsdata for en mere effektiv rapportering og beslutningstagning.

Vestkysten af Grønland

Grønland er hjemsted for omkring 60.000 mennesker, primært langs vestkysten, som er økonomisk stærkt afhængige af fiskeri. Disko Bugten på Grønlands vestkyst ligger ved den arktiske havs' sydlige kant, der påvirkes både af subarktiske og arktiske havstrømme. Dette gør området til et "hotspot" for biodiversitet og fiskeri. Især er grønlandsrejen en vigtig art, både for det marine økosystem og for fiskeriet. Reje fiskeriet udgør ca. 25% af Grønlands BNP, men siden 2015 er bestanden blevet mindre, hvilket også påvirker fangstkvoterne. ARCFISH vil udvikle en rejelarvemodel for bedre at kunne forstå populationsdynamikken og respons på miljøændringer. Rejemodellen vil blive integreret med havstrømme og temperaturudvikling for at bestemme deres fordeling, spredning og overlevelsesrate under forskellige miljø- og klimaforhold. Denne nye viden vil kunne bruges i en mere effektiv og bæredygtig fiskeriforvaltning af rejer.

Bæredygtigt fiskeri

De aktuelle udfordringer med nedgange i de arktiske fiskebestande og fiskeriet kan mindskes ved at få en større viden om reje- og fiskebestandenes fordeling og tilstand. Den Digitale Tvilling af Havet vil gennem nye dataprodukter og tjenester kunne mindske selve fiskeriets aftryk og være med til at beskytte havmiljøet. Dette vil mindske usikkerheden i fiskeriforvaltningen og de politiske beslutninger gennem bedre dataintegration og forudsigelsesevne. I sidste ende vil det føre til et mere bæredygtigt, effektivt og rentabelt fiskeri, hvilket vil gavne både havmiljøet, industrien og de samfund, der er afhængige af fiskeri. Projektet er således i tråd med bredere europæiske og globale initiativer for bæredygtig udvikling og klimahandling og vil bane vejen for fremtidige fremskridt inden for blå bioøkonomi, havteknologi, ressourceforvaltning og innovation.

Koordinator:

Dr. Torill Hamre,
Nansen Environmental and
Remote Sensing Center,
Bergen,
Norge.
Kontakte: arcfish@nersc.no

Godkendt af:

2021
2030 United Nations Decade
of Ocean Science
for Sustainable Development

Partnere:

Finansieringsmidler:

arcfish.eu